

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ШЁЛКА ИЗ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА *BOMBUX MORI* И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОГО ШЁЛКА

¹Эшманова М.Б., ²Межлумян. Л. Г., Бобаев. И. Д.

Ташкентский химико-технологический институт

*Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН РУз,
Кафедра: "Технология виноделия, промышленное виноградарство"
radzabovamalohat1998@mail.ru*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10848474>

Анотация: Сегодня в нашей Республике и в других странах идёт бурное развитие во всех сферах производства. Если взять сферу текстильного и пищевого производства, потребительские нужды растут все больше и больше. Одежда и питание становится широко-масштабным и повседневным запросом по всему миру. Кроме того, возникают проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды и отходами. Для решения этой ситуации, проводятся много исследований для переработки отходов и получения новых открытий в сфере биотехнологии.

Ключевые слова: *Bombux mori*, шелкопряд, фармацевтика, отходы, исследования, лабораторные анализы.

На сегодняшний день шелководческая отрасль в Узбекистане совершенствуется из года в год. В последние годы, на производство текстильных материалов и изделий из шёлка требования всё больше растут. И учитывая эти требования были созданы постановления Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев. ПП73-24 февраля 2023г "О мерах по дальнейшему развитию шёлковой отрасли". Для качественного получения сортов шёлка были использованы новые виды тутового шелкопряда (*Bombux mori*). Но после получения хорошего сорта шёлка, половина использованного сырья уходит в отход. Было выявлено что на 1 тонну шелка приходится столько же отходов, то есть отношение 1:1. Большинство отходов связано с остатками гусениц тутового шелкопряда. То есть во время извлечения шёлковых нитей из кокона, шелкопряд остаётся как ненужный отход, который выбрасывают.

Почему именно *Bombux mori* используют для получения высшего сорта шёлка?

1. Производит примерно в десять раз больше нити, откладывает больше яиц, имеет более крепкое здоровье.
2. Они крупнее диких сородичей на всех стадиях и быстрее растут, лучше переносят скученность, а значит, более пригодны к коммерческому использованию.
3. Кокон строится из крепкой нити толщиной 10–30 микрон, состоящей из белков фиброина на три четверти и серицина, который составляет внешнюю оболочку нити, треугольной в сечении, благодаря чему она, как призма, преломляет свет и придает шелковым тканям характерный блеск.
4. Нити из кокона выходит - до 3000 метров (длина гусеницы, порядка 6–7 см), из которых, человеку достается примерно треть, то есть 300–900 метров в зависимости от породы гусеницы и условий, в которых она жила и набиралась сил.

В связи с этим в Узбекистане традиционно развито производство натурального шёлка, отходы которого могут быть сырьевым источником и служить перспективной базой для получения белкового концентрата для медицинской цели и ветеринарии. В последнее время куколки шелкопряда (КТШ) рассматриваются как потенциальное сырьё для получения весьма ценных продуктов.

Для характеристики полученных суммарных белков использовали метод электрофореза в 12% полиакриламидном геле. Кроме того, методом электрофореза в ПААГ определили,

что фермент папай расщепляет высомолекулярные белки тутового шелкопряда до низкомолекулярных белков, пептидов и аминокислот

В ходе научных исследований было проведено выделение, очистка и характеристика белков из тутового шелкопряда. Выделение и очистка включали следующие этапы: экстракция с помощью гидроокиси натрия, центрифугирование на рефрижераторной центрифуге, осаждение с помощью сухой соли сульфатом аммония, центрифугирование, диализ в проточной воде, лиофилизация обессоленного белкового раствора [1]. Полученный белок характеризовали с помощью физико-химических методов анализа. Методом ИК спектрального анализа, а также методом электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ) [2-3]

ИК спектры белковых компонентов снимали в ИК-Фурье спектрофотометре фирмы Perkin-Elmer 2000 в таблетках с KBr. В ИК спектре белка наблюдали интенсивность полос поглощения в области 3278 см^{-1} , соответствующей валентным колебаниям гидроксильных групп, а также интенсивность полосы поглощения в области $1510\text{-}1640\text{ см}^{-1}$, относящейся к деформационным колебаниям аминогрупп [4].

Установлено что ферменты папайя расщепляют полученный белок на мелкие структурные фракции (пептиды, аминокислоты).

Таким образом, провели выделение и очистка белков из тутового шелкопряда. Получены ИК спектры белков, а также результаты их электрофореза в 12% ПААГ. Установили, что ферменты папайи расщепляют белки тутового шелкопряда на мелкие структурные фрагменты.

Литература

1. А.И. Ермаков, В.В. Арасимович, Н.П. Ярош, Методы биохимического исследования растений, Агропромиздат, Ленинград, 1987, 430
2. M.V. Carranza-Oropeza, A.W. Sherrill, J.R. Sander, J. Appl.Polym.Sci., 133(40), 44063 (2016)
3. X. Wu, H. Koiwa, Anal Biochem. 421(1), 347 (2012)
4. А. В. Васильев, Е. В. Гриненко, А. О. Щукин, Т. Г. Федупина Инфракрасная спектроскопия органических и природных соединений Санкт-Петербург 2007 - с 30.